

能量做功公式與能量烈度

楊林

摘要：在每一個閉合的三元平衡系統中，所有的能量都會在系統的內部無限迴圈生生不息。由於任何一個系統不存在絕對的獨立，所以系統與系統之間的相互影響，其實是一種系統間“能量做功”的關係。這裏的“能量做功”就是傳統物理學中“能量”的概念。

關鍵字：能量；做功；能量做功；系統與系統間的能量做功；

0 引言

作用力（物體受到的合力）作用於物體，使物體運動的“能量做功”（能量在系統間的轉換），其實和“作用時間”、“作用力”以及“能量做功率”有關。

1 能量做功公式

1.1 能量做功

作用力（物體受到的合力）作用於物體，使物體運動的“能量做功”，其實是“作用時間”乘以“作用力”的二次方，再乘以“能量做功率”。

即，能量做功公式： $\text{能量做功} = (F \cdot t)^2 \cdot 50\%$ （做功率）

1.2 公式推導過程

我們想像一個靜止的 1 千克品質的物體，在一個失重的環境中（完全不受其他任何作用力），突然受到一個 1 牛頓大小的作用力的作用，這個物體會獲得一個 1m/s^2 的加速度。

當 1s 之後，物體運動的速度會變成 1m/s ，移動的總距離為 0.5m，也就是 0.5J 做功。

當 2s 之後，物體運動的速度會變成 2m/s ，移動的總距離為 2m，也就是 2J 做功。

當 3s 之後，物體運動的速度會變成 3m/s ，移動的總距離為 4.5m，也就是 4.5J 做功。

當 4s 之後，物體運動的速度會變成 4m/s ，移動的總距離為 8m，也就是 8J 做功。

將這些數據代入“能量做功公式”中，大家是不是會發現，所得到的“能量做功”（傳統物理學中的“能量”）大小，完全和上面的結論一模一樣呢？

1.3 能量做功率為什麼是 50%？

為什麼在“能量做功”公式中，能量做功率是 50%，而不是其他的什麼值呢？

這是因為在“三元平衡系統”中，系統與系統間（也是更大系統的內部）的作用和影響，全部是通過相互間的能量（單位時間作用力）傳遞來完成的，而“能量做功”對系統本身而言，其實只是系統與系統之間產生作用的一種相對概念。

所以我們可以這樣假設，當這個完全不受其他作用力的物體的某一面，突然間受到一個 1 牛頓大小的作用力，而在物體的另一面則是一面牆（阻礙物體運動的障礙物），那麼這個

物體其實會受到兩個方向上的作用力擠壓。

所以這時的“單位時間作用力”（能量），其實全部作用於物體的系統內部，會形成對物體的系統內部的改變作用（包括物體由於壓力造成的形變等）。這種狀態下，物體的兩頭都會受到作用力，所以能量做功率是 0%。

但是當這面牆如果突然消失，那麼這個物體就只會受到一個方向的作用力，這個作用力同樣也會形成對物體的內部系統的改變作用。這種狀態下，物體只有一面受到作用力，所以能量做功率是 50%。

在自然系統中的“能量做功率”，其實有三種狀態，第一種是，作用力不做功，能量做功率為 0%。

第二種是，作用力做功（這裏是物體受到的合力做功），能量做功率為等於或小於 50%（在低速運動時，不考慮三元平衡系統的內阻現象的影響時，能量做功率為 50%。高速運動考慮三元平衡系統的內阻的影響，能量做功率則小於 50%。也就是說，這種能量做功率，會隨著物體運動的速度變快而減小）。

第三種是，能量做功率為 100%（例如，核聚變產生的能量做功率，這種能量做功率為 100%是不變的）。

2 傳統物理學中的做功公式

2.1 與傳統物理學公式之間的矛盾

講到裏大家心裏一定有這樣一個疑問！那就是，在傳統物理學中做功的公式是 $W=Fs$ 。

也就是說，同樣在失重的環境中（完全不受其他任何作用力），當物體的品質如果變成 10kg，突然受 1N 大小的作用力的時候，這個物體會獲得一個 0.1m/s^2 的加速度，1s 之後物體會移動 0.05 米遠的距離。

如果按照傳統物理學中做功的公式是 $W=Fs$ 或 $E=(1/2)mv^2$ 來計時，做功為 0.05J。但是如果按照能量做功公式 $\text{能量做功}=(F*t)^2*50\%$ （做功率）計算的話，做功依然是 0.5J，為什麼會出現這樣的情況呢？

2.2 有效做功與物體品質有關

這是因為能量在系統與系統之間的做功關係，其實應該還和物體的品質有關。同樣速度運動的物體，品質越大物體的動能也就越大。作用力作用於物體，產生的加速度和物體的品質有關。

也就是說，傳統物理學中做功的公式是 $W=Fs$ 和 $E=(1/2)mv^2$ 並不正確。為什麼這樣說呢？

先說 $W=Fs$ ，當一個本身具有初始速度的物體，如果突然遇到某個使其減速的作用力的時候，與此同時再施加一個抵消減速的作用力，使其保持原來的初始速度。其實這兩個作用力都不會產生真正有效的做功（只會對物體系統內部產生作用。例如，使物體發生形變），但是用傳統物理學中的做功公式 $W=Fs$ 看來，這兩個作用力都對物體做功，一個是做正功，一個是做負功。

這種情況其實都是物體慣性產生的作用，兩個相互抵消的作用力其實只是維持物體原本的慣性運動。

例如，地球自西向東自轉，當一個人向東用力去推一面牆的時候。地球通過自轉運動，那麼這面牆其實也會隨著地球的自轉，發生相應的位移。但是這個人向東用力去推這面牆，其施加的作用力並不能產生有效做功。所以說，只有物體所受到的合力作用於物體，才能產

生有效做功。

2.3 有效做功公式

所以說，有效做功公式應該是 $W=Fs$ ， F 是物體所受到的合力大小， s 是移動距離， m 是物體的品質。

例如，一個 10kg 的物體，受到合力為 1N。物體受到的合力不為 0，那麼物體必然會產生加速或減速，有速度上的改變，才是作用力產生的有效做功。沒有速度上的改變，其實並不是某個作用力的做功。

3 物理學新概念“能量烈度”

3.1 能量烈度

傳統物理學中，動能公式 $E=(1/2)mv^2$ ，其實並不正確。正確的應該是 $E=(1/2)m^2 v^2$ ，這當中由於會涉及到一個新的概念“能量烈度”的問題，所以這裏只做一點簡單的探討。

“能量烈度”就是系統與系統之間的能量傳遞形成的對系統的改變（破壞）程度。而在傳統物理學中動能的概念，其實和物理新概念“能量烈度”有一定的交集，如果將“能量烈度”從傳統動能公式中剔除，那麼就應該是 $E=(1/2)m^2 v^2$ 。

3.2 能量烈度公式

“能量烈度”公式：
$$\text{能量烈度} = \frac{F \times t}{\sqrt{t_0}}$$
，其中 F 為使物體加速時所受到的合力大小， t 是作用力 F 給物體加速所用的時間， t_0 是這個物體獲得動能之後撞擊其他物體時的接觸時間。

在傳統物理學中，對物體的動能大小的認知，其實涵蓋了部分“能量烈度”概念。例如，一個 1kg 重的物體以 10m/s 的速度撞擊其他物體產生的作用，是 10kg 重的物體以 1m/s 的速度撞擊其他物體的 10 倍，也就是 $E=(1/2)mv^2$ 。

但事實上，這是因為物體撞擊的接觸時間（也就是“能量烈度公式”中的 t_0 ）不同，而呈現出來的“能量烈度”大小不同的結果。物體速度越快，發生撞擊時撞擊的接觸時間也會相應的變短，撞擊時撞擊的接觸時間變短，撞擊產生的“能量烈度”就會增大。

3.3 能量烈度大小與能量大小

在傳統物理學中，由於沒有“能量烈度”這一概念，所以在某些地方其實是將“能量烈度”大小和能量大小混淆在了一起。於是就會認為物體的運動速度對動能的影響，大於物體品質對動能的影響，因此才有了 $E=(1/2)mv^2$ 這樣的公式。

3.4 能量做功公式與新動能公式

經過修正之後的動能公式 $E=(1/2)m^2 v^2$ 和能量做功公式 $E=(Ft)^2 * 50\%$ 之間， E 都表示能量（能量做功），也就是說 $(1/2)m^2 v^2 = (Ft)^2 * 50\%$ ，因此也可以寫成 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2$ ，進一步簡化就可以得到動量定理公式： $Ft=mv$ 。

其中 F 是物體受到的合力， t 是作用力 F 給物體加速所用的時間， m 是物體的品質， v 是物體最後獲得的速度。

系統與系統之間的能量傳遞，本質上其實是一種“單位時間作用力”(Ft) 的傳遞，而物體的品質和速度 (mv)，只不過是能量呈現出來的兩種狀態而已（相關理論見《三元平衡定律》）。

3.5 勢能與動能之間的轉換

根據 $E = (Ft)^2 * 50\%$ 、 $E = (1/2)m^2 v^2$ 、 $W = Fsm$ 這三個公式，也可以寫成 $(1/2)m^2 v^2 = (1/2)F^2 t^2 = Fsm$ 。

其中 $Fsm = (1/2)m^2 v^2$ ，也可以用來表示勢能與動能的轉換關係的方程式。 s 為物體自由下落的距離（高度）， F 為物體自由下落時所受到的重力， m 為物體的品質。

4 通過相關實驗驗證“能量做功公式”

4.1 一種“特殊的牛頓擺實驗”

這個實驗就是“不同品質的牛頓擺實驗”，在實驗中所用到的牛頓擺與傳統牛頓擺略有不同，不同之處就是牛頓擺的擺球之間的品質不同。

在這個新型的牛頓擺中，A 和 B 兩個擺球的品質不同，我們假設 A 擺球的品質為 $m=2kg$ ，B 擺球的品質為 $(1/2)m=1kg$ 。如果 A 擺球從高處釋放，以 $v=1m/s$ 的速度撞擊 B 擺球的話，當撞擊發生以後 B 擺球會獲得一個速度，我們假設這個速度為 v_2 。而 A 擺球則會在撞擊的作用下減速，我們假設 A 擺球撞擊 B 擺球之後的速度為 v_1 。

4.2 動量定理公式與（原）動能公式矛盾

所以我們根據動量守恆，可以知道 $mv = mv_1 + 0.5mv_2$ 。但是如果我們依然沿用原先的動能公式 ($E = (1/2)mv^2$) 的話，根據能量守恆定律，得出 $(1/2)mv^2 = (1/2)mv_1^2 + 0.5(1/2)mv_2^2$ 。

我們將各個數值 ($m=2\text{kg}$ 、 $v=1\text{m/s}$) 帶入兩個等式中。

就會得出 $mv^2+0.5mv^2=2$ 以及 $mv_1+0.5mv_2=2$ ，經過簡單的數學計算，要想這兩個等式成立的唯一條件只能是， $v_1=1\text{m/s}$ 、 $v_2=0\text{m/s}$ 。這個結論顯然與實驗的實際情況嚴重不符，因此可以證明動量守恆 ($mv=mv_1+0.5mv_2$) 與原先的動能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，二者之間必然有一個是錯誤的。

4.3 進一步找出其中的科學邏輯陷阱

在這個試驗中，只要 A 擺球與 B 擺球發生碰撞，無論 A 擺球最後的速度 v_1 和 B 擺球獲得的速度 v_2 是多少，只要不是 $v_1=1\text{m/s}$ 和 $v_2=0\text{m/s}$ (未發生任何碰撞的情況)，就不可能同時滿足 $mv^2+0.5mv^2=2$ 和 $mv_1+0.5mv_2=2$ 這兩個等式。

也就是說，在碰撞的過程中，我們可以先假設不存在轉化為內能 (動能損耗) 的情況，那麼 $mv^2+0.5mv^2=2$ 和 $mv_1+0.5mv_2=2$ 這兩個等式，其實不可能同時成立。事實上，不同品質的擺球碰撞之後，所謂的“一部分動能會轉化為內能 (動能損耗)”的說法，其實是為了掩蓋其自相矛盾的科學事實，而製造的一種邏輯陷阱而已。

品質相等的兩個擺球，兩個擺球撞擊之後速度互換，為什麼“動能不會轉化為內能”？而不同品質的兩個擺球，哪怕所用的材質和之前完全一樣，為什麼就會有“一部分動能會轉化為內能”？我們認知思考之後，就更容易看出這種明顯的科學邏輯陷阱。

例如，我們假設 A 擺球與 B 擺球發生碰撞之後，動能完全沒有損失，最後 A 擺球速度為 $v_1=\sqrt{0.5}$ ，而 B 擺球速度為 $v_2=1$ ，這樣的話就能完全滿足動能守恆 $mv^2=mv_1^2+0.5mv_2^2=2$ ，但是帶入動量定理公式的話，必然是 $mv_1+0.5mv_2\neq 2$ 。

也就是說，在這個試驗當中，如果原動能公式 $E=(1/2)mv^2$ 正確的話，那麼能量守恆定律與動量守恆必然有一個錯誤。很顯然能量守恆定律與動量守恆定律絕對不可能錯誤，那麼錯誤的必然是原動能公式 $E=(1/2)mv^2$ 。

因此進一步可以說明，動量守恆 ($mv=mv_1+0.5mv_2$) 與能量守恆定律以及原動能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，三者之間必然有一個是錯誤的。

4.4 使用修正後的動能公式

但如果我們將原先的動能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，修正為新動能公式 ($E=(1/2)m^2v^2$) 的話，計算結果就會和實驗的情況完全符合，因此就可以驗證原先的動能公式 ($E=(1/2)mv^2$)，是缺少或物理意義的錯誤公式。

5 結語

通過對“能量做功”(也是傳統物理學中的能量概念)的闡釋，其實是為了能更好的闡述能量在三元平衡系統中的概念。也就是，能量在“三元平衡系統”的內部，會往復迴圈而

生生不息。系統與系統之間的能量傳遞，本質上是一種“單位時間作用力”（ Ft ）的傳遞，而物體的品質和速度（ mv ），都只不過是能量呈現出來的兩種狀態。

文獻：

[1] 《三元平衡定律》：<https://doi.org/10.5281/zenodo.4539809>